

ПРОЦЕСС ПОСТАНОВКИ ГОЛОСА

Насретдинова Нафиса Аслетдиновна

преподаватель

Специализированная школа искусств, город Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935203>

Аннотация: В статье прослеживаются основные принципы и методы обучения пению, сформулированные представителями отечественной музыкальной культуры прошлых веков и современности. Отмечается, что постановка певческого голоса, его функционирование до сих пор продолжают оставаться во многом неразгаданной областью музыкальной педагогики.

Ключевые слова: артикуляция, постановка голоса, голосовой аппарат, дыхание, звукообразование, звуковедение, звуковой динамический диапазон, тембр и фонация

Постановка голоса, то есть приспособление и развитие его для профессионального пения – это процесс одновременного и взаимосвязанного воспитания слуховых и мышечных навыков поющего. Это выработка хороших, правильных певческих привычек. В певческом звукообразовании принимают участие многочисленные группы мышц, в частности дыхательные, артикуляционные, гортанные и ряд других. В процессе овладения любой специальностью, связанной с мышечной работой, в том числе и пением, работа мышц перестраивается, уточняется, отшлифовывается в нужном направлении под влиянием обучения.

Занятия, как правило, начинают с распевания, здесь можно выделить функции:

- 1) разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе;
- 2) развитие вокальных навыков, достижения качественного и красивого звучания в произведениях. Подготовка к работе – создание эмоционального настроения, и введение голосового аппарата в работу с постепенной нагрузкой (звуковой динамический диапазон, тембр и фонация на одном звуке). Распевание организует и дисциплинирует детей и способствует образованию певческих навыков (дыхание, звукообразование, звуковедение, правильное произношение гласных).

Когда вы приступаете к работе над новой песней и постановкой голоса, не стремитесь сразу работать над драматургией, динамикой, звуком и т.д. разделите песню на части. Такой подход приводит, как ни странно, к более быстрому, а главное, качественному, результату. Первое, что вы должны сделать, работая над новой песней, это выучить мелодию.

Гораздо правильнее вокализовать мелодию на удобную гласную. Таким образом, вы изолируете музыкальную составляющую песни и естественно можете уделить ей больше внимания. Я предлагаю круглую "о", переходящую в "у" на высоких и в "а" на низких нотах, в том случае, если песня в основном строится на легатном звукоизвлечении и слог "нэй" или "мяу", если вещь ритмичная или в ней необходимо произносить быстро много текста. Одновременно с работой над точностью интонации разберитесь с постановкой дыхания при постановке голоса.

Помните, что задача в том, чтобы брать дыхание не как можно реже, а как можно чаще, не забывая при этом о фразировке и кантилене. В начале песни или после проигрыша делайте активный вдох носом, в остальных случаях используйте активный выдох со сменой дыхания при постановке голоса. Дыхание удобно проставлять галочками в нотах или в тексте. Это обеспечит вам подсказку, пока организм не запомнит дыхательный скелет песни.

Параллельно с вышеописанной работой по постановке голоса можно заняться и текстом. Прочитайте текст несколько раз, определите возможные дикционные сложности (несколько согласных подряд, необходимость быстро проговорить некоторые отрывки, языковые сложности, если вы поете на иностранном языке).

После технической работы пришел черед работы творческой. Почитайте текст как стихи. Подумайте о драматургии, которую подскажут стихи, придумайте или вспомните ситуацию, на фоне которой могли бы разворачиваться описанные в тексте события или сказаны данные слова. Это даст вам возможность пропустить вещь через себя, окрасить песню живой человеческой эмоцией помимо постановки голоса и дыхания.

Теперь пришло время все соединить. Постарайтесь, чтобы в результате не пострадал ни один из компонентов при постановке голоса. На этом этапе имеет смысл задержаться подольше. Это даст вам возможность уложить песню в вокальном аппарате, "впеть" ее. Теперь запишите свое исполнение на магнитофон и постарайтесь объективно оценить запись. Не поддавайтесь первой реакции: "Все плохо!!!" или "Все отлично!" послушайте еще раз, уделите внимание мелочам при постановке голоса и дахыния. Задайте себе вопросы: понятен ли текст? Верна ли музыкальная интонация? Не провалены ли низкие ноты и не слишком ли открыты верхи? Исправьте недостатки по постановке голоса и дыхания и запишитесь снова. Для качественного ремесленного исполнения этого

часто бывает достаточно. Но если песня глубокая и сложная, текстовый материал интересен, можно пойти дальше. Поищите звук, задействуя поочередно разные резонаторы, разные приемы звукоизвлечения при постановке голоса. Придумайте вокальные украшения, альтерируйте мелодию в пределах общей музыкальной концепции, импровизируйте с ритмом, поменяйте фразировку, сместите кульминацию. Иногда песня от этого сильно выигрывает, иногда меняется до неузнаваемости. Задача для вашего интеллекта - определить эту грань, чтобы не испортить, а украсить музыкальный материал, не перегрузив его бесплодными опеваниями и бесконечными ритмическими сбивками. Записывайтесь как можно чаще на магнитофон, слушайте и делайте выводы. Это лучший способ отделить зерна от плевел.

Умение петь – это навык, вырабатываемый многократным повторением действий приводящих к положительному результату. Овладение вокальными навыками требует постоянных, методичных тренировок. В процессе пения активизируются умственные способности детей. Восприятие музыки требует внимания, наблюдательности. Кроме того, правильно организованные занятия вокалом развивают и укрепляют дыхательную систему ребёнка и, как следствие, физически оздоравливают его. Развивать певческий голос, формировать основные вокальные навыки можно и нужно начинать у детей посредством осуществления с ними музыкально-пластической деятельности, которая представляет собой не только эффективное средство формирования у них певческих навыков, но и служит одним из важных условий творческого самовыражения детей. Петь хочет и может практически каждый ребенок, а голос - это именно тот инструмент, который доступен каждому. Одним из основных условий успешной работы по развитию детского певческого голоса посредством музыкально-пластической деятельности является целенаправленный отбор упражнений и правильная их последовательность. Принцип поэтапного и постепенного усложнения рассматривается как важнейшее условие результативности занятий.

Теперь поговорим о самих уроках вокала. Начинать их рекомендуется с дыхательных упражнений - они разогревают вокальный аппарат, подготавливая его к дальнейшим певческим нагрузкам:

- спинное дыхание 1-1.5 минуты
- активный вдох, активный выдох 1-2 минуты
- равномерный выдох (желательно лежа) 7-10 раз

Далее при необходимости (например, в начале обучения или в восстановительный период после долгого перерыва) делаются упражнения на укрепление мышц языка, мягкого неба и губ. Все вместе 3-4 минуты. Для экономии времени можно чередовать с дыхательными упражнениями.

Следующие 5-10 минут необходимо посвятить стаккатным упражнениям. Если вы занимаетесь недавно, то пойте простые упражнения в медленном темпе. Подойдут так же быстрые подтяжки с приседанием или с палочкой. Если вы уже освоили быстрые стаккато, следующим упражнением могут быть:

- простые стаккато 3-5 минут
- подтяжки быстрого темпа 2-3 минуты
- быстрые стаккато 2-3 минуты

Далее следует блок легатных упражнений. Простые легаты, Буратинка, медленные подтяжки могут следовать друг за другом в любой удобной вам последовательности:

- простые легаты 3-4 минуты
- буратинка 3-4 минуты
- медленные подтяжки 4-5 минут

Следующим идут дикционные упражнения постановки голоса. К ним относятся всеми любимые ИЭАОУОАЭИ с согласными или без, работа с открытыми гласными АОЭ, Буратинка на И и ЛЬЮ, упражнения на укрепление мышц языка и расслабление нижней челюсти:

- открытые гласные аоэ 1-2 минуты
- буратинка на и 1-2 минуты
- буратинка на лью 1-2 минуты
- выравнивание гласных изаоуоаэи 2-3 минуты
- добавление согласных в ИЭАОУОАЭИ 2-3 минуты

Последними при постановке голоса выполняются новые упражнения, которые вы только начали изучать или сложные упражнения на различные виды вокализации. На все это вам придется потратить не менее 7-10 минут. Примерный перечень упражнений (не обязательно выполнять все):

- упражнения на технику беглости: чистота интонации на стаккато и легато в быстром темпе.
- крупное диафрагменное вибрато.
- прикрытие верхнего регистра: скачки и глиссандо

- расщепление звука: субтон и гроулинг
- упражнения на развитие верхнего регистра
- йодли: квинтовые и октавные

После такой интенсивной распевки необходимо отдохнуть около 30 минут и лишь потом переходить к исполнению песен. Если вы занимаетесь два раза в день, то сделайте данную разминку утром, а к пению песен приступайте вечером. Если вам необходимо спеть большой песенный репертуар, то сократите распевку до 10-15 минут.

Первый и самый необходимый этап обучения пению и постановки голоса - постановка дыхания. Без поставленного певческого дыхания все усилия по освоению песенного материала или сценической речи приведут в лучшем случае к нулевому результату, а в худшем случае – к полной или частичной потере голоса.

Умение петь - это навык, вырабатываемый многократным повторением действий приводящих к положительному результату. Научить детей петь легко и свободно – вот главная и высшая цель педагога по вокалу, к которой он должен стремиться.

Использованная литература:

1. Дмитриев Л.Б. «Основы вокальной методики» - М., «Музыка» 1968
2. Громов С. «Новые методы постановки голоса. Правильное дыхание. Речь и пение» М., 2000
3. Емельянов В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» М., 2003
4. Погорелова М. «Эстрадный вокал» М., 2004

